

великих, тогда как подчиненные или удельные называются просто князьями; вместе с князьями поминаются их супруги и иногда дети”¹. Значний інтерес у фахівців викликала, здійснена Г. Милорадовичем у 1902 р. факсимільна публікація синодика Любецького Антоніївського монастиря, завдяки якій пам’ятку було запроваджено до наукового обігу².

Він також повсякчас опікувався автентичним рукописом Любецького синодика. У 1886 і 1902 рр. його коштом для пам’ятки було виготовлено нові оправи. На нумерованих аркушах, які йдуть слідом за форзацем, Г. Милорадович залишив кілька своїх автографів, датованих 1892 і 1903 рр. Він також пронумерував і частково реставрував пошкоджені аркуші пам’ятки, впорядкував її зміст, прописав згаслі імена й додав до автентичного тексту його факсиміле³.

Вже після смерті Г. Милорадовича, у серпні 1908 р. Любецький синодик експонувався на виставці старожитностей, влаштованій у Чернігові з нагоди XIV Всеросійського Археологічного з’їзду⁴, а у 1926 р. його було передано до Чернігівського державного музею⁵. Нині пам’ятка зберігається у Відділі фондів Чернігівського обласного історичного музею ім. В. В. Тарновського⁶.

“Людина другого плану” в загальноукраїнському та імперському масштабі, Г. Милорадович був одним з найвпливовіших можновладців і громадських діячів Чернігівщини другої половини XIX – початку XX ст. Усвідомлюючи значення історико-культурної спадщини, він докладав значних зусиль для збереження пам’яток архітектури і мистецтва, розвитку історичних досліджень та краєзнавчого руху в регіоні.

Руденко В. Я.

Завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ТОПОГРАФІЯ ТА ПОВСЯКДЕННИЙ ПОБУТ ЧЕРНІГІВСЬКОГО БОГОРОДИЧНОГО (ІЛЛІНСЬКОГО МОНАСТІРЯ) НАПРИКІНЦІ XI – НА ПОЧАТКУ XIII ст. ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Давньоруське православне чернецтво є предметом наукових досліджень багатьох поколінь вітчизняних та зарубіжних істориків. Але, по більшості, традиційно розглядалися загальна історія окремих чернечих обителів, з’ясувалися чи уточнювалися час створення та реконструкції окремих підземних та наземних монастирських споруд, їхнє призначення, архітектурні чи літургійні особливості, вивчалася історіографія. При цьому недостатньо уваги приділялося окремим напрямкам, до яких можна віднести повсякденне життя ченців-печерників домонгольської доби.

Печерні монастирі являють собою нечисленну, але дуже важливу для розуміння процесу запровадження та укріплення християнства на Русі групу історичних пам’яток. Однак довгий час печери та все пов’язане з ними залишалось поза увагою археологів. Це суттєво обмежувало можливості дослідників церковної історії, бо позбавляло їх важливої наукової інформації, отримати яку можливо тільки в процесі польових археологічних досліджень. Внаслідок цього до останнього часу практично не піддавалися аналізу певні сталі погляди на устрій давньоруських печерних монастирських осередків. Починаючи з останньої чверті XX ст. археологічні дослідження пам’яток печеробудування та печерного мешкання набули більш системного характеру, що суттєво розширило наукову джерельну базу.

¹ Милорадович Г. А. Любеч и его святыня... С. 51.

² Синодик Любецкого Антониевского монастыря. Чернигов, 1902.

³ Ситий І. М. Ким і коли було започатковано Любецький синодик, або Останній твір Івана Щирського // Любецький з’їзд князів 1097 року в історичній долі Київської Русі. Чернігів, 1997. С. 191-193.

⁴ Каталог выставки XIV Археологического съезда. Чернигов, 1908. Раздел “Синодики” (без пагінації).

⁵ В Держмузеї. Рідкі пам’ятки старовини // Робітничий шлях (Чернігів). 1926. № 94. 20 липня.

⁶ Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського. Інв. № АЛ-330.

Чернігівський Іллїнський монастир, історія археологічних досліджень якого налічує півстоліття, є одним з найбільш вивчених археологами печерних монастирських комплексів України. Тому на його прикладі спробуємо здійснити історичну реконструкцію топографії давньоруського печерного монастиря та повсякденного життя його мешканців.

Перед тим, як перейти до безпосереднього аналізу археологічного матеріалу отриманого внаслідок проведених польових досліджень зазначимо, що в писемних джерелах давньоруська доба історії монастиря репрезентована лише літописним повідомленням про його заснування 1069 р. Антонієм Печерським¹ та згадкою ігумена Св. Богородиці Єфрема (1178)², якого традиційно, але без вагомої аргументації, називають настоятелем Чернігівського Єлецького монастиря. Інших документальних свідчень відносно даного періоду в розпорядженні дослідників немає. Саме тому виключно важливого значення набули археологічні дослідження, які розпочалися у 1967 р., одразу після створення Чернігівського архітектурно-історичного заповідника.

Перший їхній етап був пов'язаний з ремонтно-реставраційними роботами у Антонієвих печерах, та їхньою музеєфікацією. Він тривав протягом майже двох десятиліть. Було зібрано цікавий науковий матеріал про пам'ятку, поставлено низку важливих питань. Це стало потужним підґрунтям наступних археологічних досліджень³. Починаючи з 1987 р. розкопки на території монастиря набули планового характеру. Було знайдено та досліджено чимало археологічних пам'яток різних часів, значна кількість яких відноситься до давньоруського періоду історії пам'ятки. Всі вони поділяються на три основні групи: культові, житлові та господарчі.

До першої відносяться Іллїнська церква та підземні споруди, найбільш відома серед яких Антонієві печери. Цю добре відому пам'ятку підземної архітектури та печерного мешкання тривалий час традиційно пов'язували з ім'ям Антонія Печерського і тому, як виявилось небезпідставно, датували 1069 р., тобто часом виникнення монастиря. Але достовірної наукової інформації, яка б підкріплювала таке ствердження, до початку археологічних досліджень історики у своєму розпорядженні не мали.

Перші археологічні знахідки, які свідчили на користь давньоруського походження даного печерного комплексу були отримані у 1983 р. під час розкопок за вівтарем церкви Миколи Святоші, де зафіксували дві замулені галереї. В шарах їх заповнення знайшли фрагменти плінф XII ст., рештки поховання у стінній ніші та два вкладені один в інший залізні сошники, які датуються від кінця I тис. н. е. до XIII ст.⁴

У 1987–1990 рр. на верхньому ярусі Антонієвих печер було знайдено та досліджено давньоруське поховальне підземелля – кістницю (кімітирію), де померлих ченців ховали за стародавнім афонським обрядом. Під час проведених археологічних розкопок отриманий численний речовий матеріал, який дозволяє впевнено датувати кістницю давньоруським часом. Цікаво, що в ході досліджень у приміщенні кістниці крім речей суто релігійного призначення (хрест-енколпійон, деталь хоросу), були знайдені побутові предмети – фрагмент скляного браслета, залізні наконечник стріли та ніж, а також численні уламки керамічного посуду⁵.

¹ ПСРЛ. М. ; Л., 1962. Т. 2. Ипатьевская летопись. Стб. 185.

² Літопис Руський. К., 1989. С. 323.

³ ЧГАИЗ, ДФ-453, КП-630. Кузнецов Г. А. Отчет спелео-археологической секции прорывавшей противоаварийные работы и археологические исследования Антониевых пещер в г. Чернигове в период с марта 1972 по март 1973 г., Чернигов, 1973, с. 1-68; КП-2-629, Д-1-452. Кузнецов Г. А. Отчет о работе черниговского городского отряда ЧАЭ за полевой сезон 1983 г., Чернигов, 1984, с. 1-66; ДФ-610, КН-681. Кузнецов Г. А. Отчет черниговской городской спелео-археологической секции по разведкам и охранным исследованиям в 1984 г., Чернигов, 1985, с. 1-63; ДФ-617, КН- 731. Кузнецов Г. А. Научный отчет Черниговского городского отряда ЧАЭ по итогам исследований в г. Чернигове в 1985 г., Чернигов, 1986, с. 1-82.

⁴ ЧДАИЗ, ДФ-610, КН-681. Кузнецов Г. А. Отчет черниговской городской спелео-археологической секции по разведкам и охранным исследованиям в 1984 г., Чернигов, 1985, с. 13-14.

⁵ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній” ДФ-625, КП-829. Руденок В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове в мае – декабре 1988 г., Чернигов, 1989, с. 1-37; ДФ-637, КП-956, Руденок В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в Чернигове в 1989 г., Чернигов, 1990, с. 1-50; ДФ-635, КП-1950. Руденок В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Черниговского Ильинского монастыря в 1990 г., Чернигов, 1991, с. 1-20; Руденок В. Я. Новые данные об Антониевых пещерах в г. Чернигове // Проблемы археологии Южной Руси. К. : “Наукова думка”, 1990. С. 135-138.

Під час розкопок 1996 р. в яру зі східного боку Антонієвих печер в шарах замулення зруйнованих підземних приміщень, які примикали до вівтаря сучасної церкви Миколи Святоші, була знайдена залізна шпора з коліщатком, які почали виготовлятися на Русі, починаючи з другої чверті XIII ст.¹

Довгий час вважалося, що Антонієві печери єдина пам'ятка даної категорії на території Іллінського монастиря, але археологічні дослідження довели, що це не так.

Внаслідок археологічних досліджень зі східного боку Іллінського яру було досліджено ще три раніше невідомі підземні споруди за умовними назвами: “Печерна церква”, “Печера відлюдника” та “Печера Іова”, які компактно розташовані вздовж схилу тераси одна за одною у північному напрямку від входу до Антонієвих печер.

Першу з них знайшли у 1979 р. на глибині 5,5 м від рівня сучасної поверхні тераси. Вона складається з майже повністю зруйнованої внаслідок зсуву галереї завширшки 0,65 м з двома нішами у стінах та підземного приміщення грушеподібної у плані форми 9,5 м, на 3,3 м. Східна частина підземелля завершується заглибленням напівциркульної форми на зразок вівтарної апсиди. Це дозволяє припустити, що дана підземна споруда була печерною церквою.

Пам'ятка має поганий стан збереженості, напівзатулена, її стіни та склепіння сильно деформовані. Неушкоджена ділянка склепіння зі слідами задимлення та обробки киркою з шириною леза 7 см збереглася тільки у східній частині печери. У 1997 р. дослідження були продовжені. Отриманий археологічний матеріал, який складається з декількох уламків жолобчатої цегли, знайдених на підлозі біля входу, на жаль, не є підставою для датування пам'ятки, але її зовнішній вигляд, місце розташування відносно культурних нашарувань дозволяє припустити, що печера має давньоруське походження².

Знайдена у 1996 р. “Печера схимника” розташована на північ від “Печерної церкви” на глибині близько 7 м від поверхні гори. Загальна довжина печери 16 м. Складається з вхідної галереї завдовжки 4 м, камери площею близько 8 м², яка, вірогідно, була підземною каплицею та дугоподібного підземного ходу, який прямує в південному напрямку від каплиці і закінчується невеличкою келією з нішею, в якій влаштоване сидіння. Печера вирубана у щільному лесовидному суглинку. На відстані 2 м. від поверхні в стінах галереї збереглися пази від дерев'яної дверної конструкції. На поверхні біля входу у підземелля знайдені залишки невеличкої споруди (келії), яка захищала печеру від талої води та атмосферних опадів і одночасно слугувала помешканням ченцю-відлюднику. Сліди печини в її правому куті свідчать про те, що будівля опалювалася. В печері знайдені фрагменти керамічних посудин XII–XIV ст., а також предмет у вигляді круглої хлібини, виготовлений з невипаленої глини, який міг використовуватися у ритуальних відправах³.

“Печеру Іова” дослідили у 1995 р. на відстані 25 м на північний захід від дзвіниці Іллінської церкви, на глибині близько 7 м від поверхні гори. За результатами досліджень можна зробити висновок, що спочатку підземелля складалося з двох вхідних галерей та декількох приміщень, з числа яких незруйнованою залишилася тільки, так звана “келія – кістниця”, вхід в яку розташований на глибині 1,9 м від сучасної денної поверхні тераси. Він дуже вузький – 40-45 см завширшки. Келія має у плані прямокутну форму 1,6 м та 1,55 м. Її висота (з урахуванням обваленої стелі) 2,55 м. Фрагмент обробленої стіни зафіксований на рівні 1,79 м від підлоги. Верхня частина заповнення складалася з пухкого ґрунту, великої кількості людських кісток, які знаходилися в хаотичному стані та дванадцяти черепів, розташованих під стінами камери. Там же були знайдені фрагменти плінфи, керамічна плитка з жовтою поли-

¹ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, ДФ-652, КН-1464. Руденко В., Семенюк Н., Василенко А. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в Чернигове в 1996 г., Чернигов, 1997, с. 1-69.

² Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній” ДФ-657, КН-1519. Руденко В. Я. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в г. Чернигове в 1997 г., Чернигов, 1998, с. 38.

³ Василенко А. “Печера схимника” Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. Чернігів, 1999. С. 8-9; Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, ДФ-652, КН-1464. Руденко В., Семенюк Н., Василенко А. Отчет об охранных археологических исследованиях..., с. 1-69.

вою аналогічна плиткам з підлоги Іллінської церкви та кістниці в Антонієвих печерах, а також скляний посуд.

Він представлений денцем бокалу з незабарвленого скла з прямими стінками, прикрашеними наліпною смужкою бузкового кольору та прозорою незабарвленою посудиною, форма якої нагадує колбу з вертикальним рифленням на стінках та горлі. Не викликає сумніву вік (XII ст.) та ритуальне призначення цієї посудини. Керамічний матеріал складається з вінець горщиків XII – початку XIII ст., серед яких є один з жовто-зеленою поливою зовні і всередині.

На східній стіні келії на рівні заповнення кістками виявлене графіті у вигляді зображення рівнобічного хреста з загостреними кінцями, розміри якого 12,5×15,5 см.

Заповнення келії неоднорідне; під шаром з кістками воно має інший характер і складається з декількох дуже щільних шарів заміву з глини та сірого супіску потужністю 0,60-0,65 м. На підлозі були знайдені уламки вінець горщиків та плінфи, за якими можна датувати ці шари заміву кінцем XI – початком XII ст.

В підлозі келії, в основному під західною стінкою, було зроблено шість заглибин неправильної форми і різної глибини (від 0,05 до 0,40 м) Підлога з'єднується з входом однією вузькою сходинкою. Таким чином можна говорити про два етапи існування дослідженої келії. Перший – кінець XI – початок XII ст., коли вона, скоріш за все, була місцем затвору ченця – відлюдника. Другий етап припадає на другу половину XII – початок XIII ст., коли, після деякого часу занедбання, її почали використовувати як кістницю.

Поруч з келією зафіксована ніша-локула, а нижчі неї, на материковій стіні, графіті. З трьох рядків напису вдалося прочитати слова – “мя яко Іова”. За особливостями написання літер графіті датується першою половиною – серединою XIII ст. З правого боку від келії, повз нішу був прокопаний ще один хід, археологічний матеріал з якого аналогічний матеріалу з верхнього шару заповнення кістниці¹. Пам'ятка отримала умовну назву “Печера Іова”.

Не менш цікавий науковий матеріал надали археологічні дослідження західного схилу Іллінського яру. У 1968 р. в його гирлі навпроти Іллінської церкви дослідили обрушений та замулений підземний хід. Коли у 1979 р. знайшли ще одне відгалуження з нішами у стінах, її довжина досягла 30 м.

Згодом в тому ж мису зафіксували ще три підземні споруди, найбільша з яких отримала назву “Новоантонієва печера”. Не викликало сумніву, що всі вони є складовими великого підземного комплексу, який існував з західного боку яру ще у XVIII ст. Але визначити час його виникнення вдалося тільки у 2002 р., коли біля входу до “Новоантонієвої” печери дослідили так звану “Печеру відлюдника”, яка, безумовно, була місцем усамітнення ченця, де він заздалегідь підготував місце для свого поховання. Це видовжене у плані невеличке підземелля (4×0,7 м), що завершується сидінням у вигляді материкового підвищення та має в східній стіні на висоті 0,7 м від рівня підлоги поховальну нішу (2,10×0,8×0,6 м). Під час досліджень зібрали численний речовий матеріал, який дозволяє впевнено датувати пам'ятку XII–XIII ст.²

Про повсякденне життя монахів, їх виробничо-господарчу діяльність та побут згадується ще у Києво-Печерському патерику. У статті “О отлученіи великого Антонія” говориться, що після переселення “на инь хльмь”, він “рукама своима дьлааху ово ли копытьца плетуше клобукові и инаа ручна дьла строяще, и тако носище во град, продааху и тьмъ жито купяху, и ее разделяаху, да кордо в ноци свою часть измилаш... Другоици же въ ограде копаху зелейнаго ради растенія”. Працювали і інші монахи: пекли хліб, рубали “дров же на потребу”, но-

¹ Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, ДФ-646, КП-1260, В. Я. Руденко, Т. Г. Новик. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в Чернигове в 1995 г., Чернигов, 1996, с. 1-112; Новик Т. Давньоруська келія-кістниця біля Антонієвих печер у м. Чернігові // Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія та сучасність. Чернігів, 1999. С. 9-11; Новик Т. Г. Середньовічний напис у чернігівських печерах // Історико-культурні надбання Сіверщини у контексті історії України. Глухів, 2006. С. 44-46.

² НА ІА НАНУ, ф. е. 2002. Руденко В. Я., Семенюк Н. В., Василенко А. А. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в 2002 г., Чернигов, 2003, с. 1-68; Руденко В. Археологічні дослідження Іллінського монастиря в Чернігові // Чернігів у Середньовічній та ранньомодерній історії центрально-східної Європи. Чернігів 2007. С. 218-220.

сили воду в “пекленицю”. Прийом їжі здійснювався чи під час загальних трапез, чи окремо “...и тако въкусивше мало хлеба, и паки дело свое каждо имеаше”.

У статті “О приходе разбойникъ и о бывшемъ чудеси” згадується про спробу пограбування монастирського храму, з чого можна зробити висновок, що монастирі були вимушені наймати охорону. Таким чином на території давньоруських монастирів мала проживати різноманітна монастирська обслуга, тобто цивільні люди¹.

У наукових публікаціях описані і загальна братська трапеза, і продуктовий раціон ченців Печерського монастиря. Але це стосується пізнішого, післяпечерного періоду його історії². Нажаль ми не маємо писемних джерел, які б висвітлювали побут та господарчу діяльність ченців Чернігівського Іллінського монастиря за давньоруської доби. Тому спробуємо розглянути це питання на підставі археологічного матеріалу, який було отримано в ході досліджень проведених на його території.

У 1994 р. за 60 м на схід від Іллінської церкви, на приватній садибі вул. Гліба Успенського, 23, зафіксована та досліджена давньоруська плінфовипалювальна піч круглої у плані форми (діаметр близько 5 м). Ще одна аналогічна за конструкцією піч була знайдена на відстані 50 м на схід від попередньої, а інформація про третю, яка була розташована поміж ними, має під собою певне підґрунтя³.

Наземні житлові монастирські споруди давньоруського часу поділяються на дві категорії. Перша з них – це келії ченців, які були безпосередньо пов’язані з печерами. Тому вони були розглянуті разом, як єдині культові комплекси.

Друга – житла у яких мешкала обслуга монастиря. Таких зафіксовано тільки два. Обидва розташовані на певній відстані від підземних споруд і схожі за своєю конструкцією з помешканнями пересічних городян чи селян.

Особливий інтерес в контексті означеної теми являє житлова споруда, яка була досліджена під час розкопок 2004 та 2006 р. Вона мала стовпову конструкцію, орієнтована кутами по сторонах світу. Довжина споруди дорівнює 3,8 м, зафіксована ширина – 0,7-0,9 м, рівень підлоги знаходиться на глибині 1,0 м від рівня материка. Верхній шар заповнення заглибленої частини будинку складає сіро-коричневій супісок з включенням великої кількості печини та вугілля. Археологічний матеріал, знайдений у заповненні споруди складає залізні вудила та скребниця, ключ, мідна шалька від терезів, цвях, а також купа залізних цвяхів, яка знаходилась у дерев’яному ящику, про що свідчать прямокутна форма металевих предметів, що спеклися між собою та мали залишки деревини по боках залізної маси. Керамічний матеріал споруди № 1 2006 р. складається з фрагментів давньоруського посуду першої третини XIII ст., серед яких – уламки вінець горщиків, прикрашених лінійним орнаментом та нігтьовими насічками, фрагменти покривки та ручок.

Крім того в культурному шарі розкопу № 1 2006 р. (його площа складала 21 м²) були знайдені залізний важок діжкоподібної форми, а також вісімнадцять фрагментів скляних браслетів та один фрагмент скляного персня. А в культурному шарі траншеї № 1 2004 р., яка розташована поруч з вищезгаданим розкопом, також знайдено два фрагменти скляних браслетів та глазчата намистина⁴.

Були знайдені на території монастиря і сільськогосподарські знаряддя праці. До їх числа входять: чересло, два сошника та три залізних окуття лопат.

А зараз, спираючись на наведені вище результати археологічних досліджень, спробуємо здійснити історичну реконструкцію комплексу Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря та побуту його мешканців відносно кінця XI – початку XIII ст.

¹ Києво-Печерський патерик / Текст, передм. і прим. Д. Абрамовича. К., 1931. Реприн. перевид. 1991. С. 37, 52.

² Ричка В. М. Повсякденне життя монастирів Київської Русі // УДЖ. 1995. № 5. С. 48-56.

³ Руденок В. Я., Новик Т. Г. Нова плінфовипалювальна піч з Чернігова // Слов’яно-руські старожитності Північного Лівобережжя. Чернігів, 1995. С. 81-83; *іх же*. Дослідження плінфовипалювальної печі у Чернігові в 1994 році // Археологічні дослідження в Україні 1994 р. К., 1997. С. 104-105.

⁴ НА ІА НАНУ, ф. е. 2004. Руденок В. Я., Семенюк Н. В., Василенко А. А. Отчет об археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в г. Чернигове в 2004 г., Чернігів, 2005, с. 1-110; Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, ДФ-1049, КН-1716. Руденок В. Я. Звіт про археологічні дослідження на території колишнього Іллінського монастиря в м. Чернігові в 2006 р. Чернігів, 2009, с. 1-56.

На першому етапі свого існування він являв собою невеличке поселення, до складу якого входила певна кількість підземних споруд розташованих з обох боків Іллінського яру, у гирлі якого на початку XII ст. звели нині існуючу Іллінську церкву. Всі вони мали різне призначення, а від того – топографію та розміри.

Підземна споруда, яка попередньо визначена, як печерна церква, на жаль не повністю досліджена. Значно краще вивчені поховальні підземелля, які представлені кістницями та помешкання ченців-анакоретів.

Останні склалися з двох частин – самих печер та невеличких дерев'яних будівель обладнаних опалювальними пристроями (пічками), які були прибудовані безпосередньо до входів в печери і захищали їх від дощових та талих вод. Саме у них і мешкали ченці-відлюдники. Підземні частини цих чернечих помешкань мали свої особливості. Єдиним для всіх було одне – келії для усамітнення (затвору) – вузькі видовжені заглиблення з місцем для сидіння у кінці. Такий тип чернечого помешкання відповідав релігійним потребам відлюдника і водночас був якнайкраще пристосований до місцевих природних умов. Справа в тому, що традиції печерного мешкання монахів зародилися у регіонах, де використання печер та гротів природного походження було звичайною практикою не тільки для монастирської братії чи окремих ченців-відлюдників, а й для значної кількості місцевого населення. У природних печерах та гротах влаштовували житла, господарчі приміщення і навіть церкви. При цьому йшли шляхом найменшого спротиву. Щоб перетворити грот на звичайне житло чи чернечу келію, або навіть печерну церкву, достатньо було відокремити його кам'яною або дерев'яною стіною від зовнішнього світу та здійснити внутрішнє облаштування. Здебільшого, в першу чергу в міцних скальних породах, їм не намагалися придати навіть прості архітектурні форми. Саме тому підземні церкви та чернечі келії, навіть рукотворні, традиційно звуть печерами. Але якщо в кримських, кавказьких та інших гірських районах, де тепліший клімат, монастирські споруди, влаштовані у міцних скельних породах, не потребували додаткового захисту, в нашій місцевості умови їхнього створення та використання були іншими. Для руських ченців печера була не звичайним житлом, а місцем сакральним. За своїм виглядом та розмірами вони відповідають вимогам ісіхастської практики. Тобто це невеличкі, вузькі підземні приміщення з вирубаними в материковому ґрунті сидіннями де чернець відлюдник усамітнювався на певний час з метою осягнення за допомогою прийомів психофізичної медитації так званого “внутрішнього божественного світла”.

Наявність в досліджених печерних помешканнях значної кількості уламків побутового посуду надає підстави вважати, що скоріш за все харчувалися ченці окремо у своїх келіях. Це входить в протиріччя з вимогами Студійського статуту, за яким монастирській братії заборонялося приносити до келій навіть те, що залишалося від братської трапези. Це може свідчити про те, що Богородичний монастир жив не за Студійським статутом, і традиції осібногo печерного мешкання, за яким відлюдник сам встановлював правила свого існування, продовжували посідати важливе місце в його повсякденному житті навіть у XII – на початку XIII ст. Певною мірою справедливність такої думки підтверджує і наявність кістниць, які існували у монастирі до початку XIII ст.

Але, як свідчать археологічні дослідження, в цей час у повсякденному житті Богородичного монастиря поступово почали відбуватися певні зміни.

Спорудження та перебудови храму потребували розташування на монастирській території чи поруч з нею будівельного, у тому числі і цегельного виробництва, а тому й перебування майстрів, у яких могли бути родини. Мав монастир і певну кількість обслуги з мирян, які теж мешкали поруч з монастирем. Про це свідчать вже згадані розкопки 2004 та 2006 рр., під час яких у дослідженій житловій споруді початку XIII ст. крім кераміки були знайдені вудила, скребниця, деталі терезів та важки і навіть уламки скляних браслетів, намистина та фрагмент персня, які, безумовно, не могли використовуватися ченцями-відлюдниками. Наведена інформація про проведені на території Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря археологічні дослідження, тим більш зроблені на їхній підставі висновки, автор не вважає беззаперечними, але сподівається, що вони допоможуть дослідникам історії вітчизняного чернецтва.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018